

XIX Encontro de História da Anpuh-Rio
História do Futuro:
Ensino, Pesquisa e Divulgação Científica

21-25 Setembro 2020

Associação Nacional de História. Seção Rio de Janeiro
Encontro de História da Anpuh-Rio 2020

**FEMINISMO NEGRO E PRÁTICAS ARTÍSTICAS NO PROCESSO DA
DECOLONIALIDADE**

Tatiane Paiva Cova (Puc-Rio)

Introdução

A trajetória dos movimentos feministas negros atravessou o século XX na luta pelo fortalecimento de entidades e frentes políticas em busca de condições de vida mais justas para a população negra e nesse particular, para oportunidades mais igualitárias para as mulheres. Mas, somente a partir da década de 1980, junto ao processo de redemocratização do país, que o debate entre as feministas alcançou a visibilidade necessária para a inserção de políticas públicas mais efetivas. A inauguração da Fundação Palmares e a promulgação da constituinte de 1988 sinalizavam a atmosfera de abertura para os direitos civis. Neste ano, o Encontro Nacional de Mulheres Negras, promovido pela organização Geledés – Instituto da Mulher Negra, expunha de forma mais contundente a crítica ao racismo e ao sexismo e à violência, inclusive simbólica contida.

Também em 1988, a exposição *A mão afro-brasileira* patente no Museu de Arte Moderna de São Paulo atuou como divisor para a produção discursiva, na qual a figura negra expressava o seu protagonismo. Organizada pelo artista e curador Emanuel Araújo, como marco dos cem anos de abolição da escravidão, a mostra resultou da pesquisa exaustiva sobre a presença negra nas artes desde os tempos coloniais, assentando o debate sobre a representatividade negra, denunciando por sua vez as condições de invisibilidade e de subalternidade.

Em continuidade, as exposições *Os herdeiros da noite* (1994), *Arte e religiosidade no Brasil* (1997) e *Negro de Corpo e Alma* (2000), esta última realizada em função das comemorações dos 500 anos do país, alcançou como desfecho a construção de um novo patamar de discussões em torno da produção historiográfica no campo das artes. A emergência de proposições políticas e artísticas capazes de oferecer outras interpretações sobre os efeitos do racismo, teve seu alicerce político no contexto pós-colonial, gerado pelos processos de insurgência contra o poder estabelecido, marcadamente patriarcal e ocidental.

Em consonância, o crescimento da participação de ativistas negras no panorama dos estudos feministas no Brasil incitou não apenas larga contribuição para se pensar sobre os níveis de discriminação por elas sofridos, como advertiu para a insuficiência de narrativas feministas, estas já consolidadas no eixo E.U.A – Europa e traduzidas com entusiasmo entre as feministas brasileiras mais proeminentes. Embora sintonizadas às revoluções de costumes ocorridas a partir das décadas de 1960 e 1970, e, aos movimentos artísticos em voga, tais como a arte conceitual, o minimalismo e a performance, havia a preocupação de não mimetizar tais experiências e sim de colocar em prática um novo fazer artístico, mais sensível às realidades brasileiras e atentos às imposições da (re)colonização cultural.

Nesse sentido, a criação de espaços independentes vem atuando não apenas como alternativa face à discriminação sistemática, operada pelo mercado formal das artes, como implica em estratégias de ação de artistas negras e não brancas para a conscientização da importância da disseminação de outros modos de concepção artística. O perfil multifuncional desses espaços, vem possibilitando a adesão de artistas, curadoras, escritoras e intelectuais em geral, cuja mobilização política apresenta na sua tônica o sentido de *sororidade*, princípio necessário para o fortalecimento da cena independente.

Muitas são as artistas que tem despontado neste cenário e já dispõem de certa notoriedade, cujas atuações são potencializadas pela divulgação de seus trabalhos nas redes sociais e demais mídias digitais. Nomes como: Aline Motta, Camilla Rocha Campos, Carla Santana, Fabiana Lopes, Janaina Barbosa, Juliana dos Santos, Laís Amaral, Lídia Lisboa, Olivia Bynum, Michelle Mattiuzzi, Priscilla Rezende, Renata Felinto, Rosana Paulino, esta última, figurando como uma das artistas mais bem-sucedidas e percussoras desta nova leva de artistas.

Emergência do ativismo negro: disputas de saberes

Fruto de uma geração de intelectuais e de ativistas políticos, preocupadas em oferecer outras versões da história, em tornar públicas outras manifestações culturais, que, em suas experiências individuais e coletivas existiam apenas em espaços muito delimitados e restritos a um imaginário social pouco valorizado, artistas e curadoras trazem à tona o

conceito de *interseccionalidade* para a compreensão de marcadores socioculturais determinantes e que justificam o grau de inferioridade entre as mulheres negras, além de deslocamentos do sujeito, ampliando horizontes teóricos e efetivamente políticos.

Se, ao longo das décadas de 1960 e 1970, a chamada segunda onda feminista, associada aos movimentos artísticos perfaziam o discurso em prol das minorias e por uma arte desvinculada de padrões estéticos – conservadores, as pautas identitárias não traziam em seu bojo as causas raciais. Ainda que estivessem emergindo contra o dito *status quo* o fato é que parte desses movimentos, muitos de duração efêmera, não agregavam coesão satisfatória às noções de pluralidade¹.

Os avanços feministas dispuseram na balança outras contradições ao movimento. No afã de representar e dar conta de uma noção de universalidade, comprometeu ou ao menos diminuiu a representatividade da luta de mulheres negras. Muitas serão as ativistas negras e não brancas que irão testemunhar os meandros das pautas feministas, que deslocam interesses de classes aburguesadas para o eixo central de uma luta, cuja participação pouco engajavam mulheres subalternizadas.

Para tanto, pensar na matriz colonial do poder e os seus desdobramentos quanto à construção do estereótipo negro, quanto as justificativas, científicas, inclusive de sua barbárie, a fim de desvelar os mecanismos de oposição criados para a legitimidade de uma cultura universal e universalizante, predominantemente branca, em prejuízo de uma representação diversa, torna-se o mote do ativismo político e artístico. Atualmente, é possível observar entre as artistas e curadoras a difusão de termos tais como “justiça epistêmica” e “estética da resistência” a fim de corroborar o seu pleito.

Para o processo de maturação do feminismo negro nas artes e o fortalecimento de sua práxis, torna-se imprescindível compreender a dinâmica da colonialidade do poder sobre a realidade daqueles que sofreram e ainda sofrem dos efeitos do processo

¹ Judith Butler trata das tentativas por parte das feministas de simular solidariedade na busca por um discurso ao mesmo tempo igualitário, ao mesmo tempo agregador, elevando a categoria “mulher” como base epistemológica para o alcance e resolução das problemáticas políticas e sociais vividas por uma ideia falseada da “condição feminina”. BUTLER, Judith. *Actos performativos e constituição de gênero*. In: MACEDO, Ana Gabriela & RAYNER, Francesca. *Gênero Cultura Visual e Performance*. Antologia Crítica. Edições Humus, 2011.

civilizatório empreendido pelos europeus. Na esteira desse movimento, historiadoras do feminismo negro desenvolveram teorias capazes de reorientar os estudos sobre o patriarcado não apenas como construto social e colonizador de gênero, como igualmente relacionando-os ao espectro racial do poder. Apesar de se considerar o binômio colonialidade – modernidade como matriz fundante da dominação global, vale ressaltar, que não se trata apenas de suprimir a dicotomização branco x negro a fim de estabelecer estratégias de transição de saberes, mas, sobretudo, de interpretar a lógica de dominação eurocêntrica, ocidental que se impõe sobre manifestações culturais e artísticas que instrumentalizam corpos e saberes.

A hierarquia e as imposições de saberes se verificam quando os saberes produzidos de outros pontos do globo, estão subordinados a uma espécie de tradução, através de conceitos que pouco respondem às necessidades de mulheres periféricas. Esse esforço de tradução e recorrente referenciação denotam o quanto a produção de saberes é norteadas, como a própria raiz da palavra indica, pela teoria feminista ocidental. A produção historiográfica pós-colonial remonta a uma disputa de saberes sobre a eficácia das abordagens decoloniais para dar conta da problemática de grupos subalternizados. De acordo com as pós-estruturalistas, o enfoque demasiado nas estruturas identitárias para a percepção dos níveis de dominação circundantes (classe, raça, gênero e sexualidade) partem de suposições descontextualizadas ao se aterem em situações de grupos muito específicos.

Para as autoras latino-americanas (indígenas e negras) trata-se de uma disputa de controle e de distorção dos saberes, expressa pela hegemonia teórica do feminismo branco, que visa apreender outros saberes ao criar paradigmas epistêmicos de subordinação política – acadêmica, e conseqüentemente desigual. São disputas epistemológicas que deságuam nos equívocos de adotar a categoria gênero para compreender organizações familiares não ocidentais, a exemplo dos povos iorubás, conforme bem salienta a socióloga nigeriana Oyèrónké Oyěwùm².

² OYĚWÙMÍ, Oyèrónké. Conceptualizing Gender: The Eurocentric Foundations of Feminist Concepts and the challenge of African Epistemologies. African Gender Scholarship: Concepts, Methodologies and Paradigms

Os processos políticos e poéticos e as relações possíveis entre a etnicidade dos corpos face ao branqueamento deles são questões fundantes para artistas como as performers Michelle Mattiuzzi, Olyvia Bynum e Priscilla Rezende. Como mulheres racializadas, as artistas dispõem da fisicalidade dos seus corpos como ferramenta para sinalizar as suas limitações, isto é – em que lugar habita o racismo. Michelle na performance *Merci beaucoup blanc*, de caráter originalmente experimental, carrega um conjunto de signos sobre a precarização dos corpos negros, submetidos a violências embutidas pela mentalidade eugênica. Olyvia explora estética semelhante alinhando o corpo ora para caminhos semelhantes (performances *Esclarecimento e Mito da diversidade étnica*), ora para sentidos opostos (performance *Transformações Nostálgicas*). Priscilla através da performance *Bombril* denuncia a criação dos arquétipos de beleza como prerrogativa de valorização de cabelos lisos e disciplinados, relegando aos cabelos crespos associações depreciativas. Assim, Priscilla chama a atenção para discutir em que instâncias a mulher negra pode ou não exercer a sua africanidade.

Aline Motta, Lídia Lisboa e Rosana Paulino recuperam pela pesquisa iconográfica e documental, registros familiares, assim como uso de sobreposições de suportes, cuja natureza remete à partilha dos afetos e o direito ao passado. Aqui, as noções de ancestralidade, as tradições perdidas e as sensações de apartamento provocadas pela diáspora são reeditadas numa espécie de reconciliação consigo mesmas, no esforço de, e, sobretudo, desfazerem a crença impregnada ao longo dos séculos sobre o estatuto da subalternidade desenvolvida e admitida na dinâmica entre colonizadores e colonizados.

Do ponto de vista das representações dos espaços, as artistas Janaína Barros, Juliana dos Santos e Renata Felinto, problematizam a representação da cultura negra nos espaços da rua e nos espaços expositivos. Exploram as vivências periféricas confrontando o estatuto das artes, designado por uma perspectiva elitista, além de revelar os meandros das práticas artísticas no circuito formal. É possível uma arte negra produzida em modelo *White cube*?

Sob o âmbito e trânsito no mercado das artes, as curadoras e gestoras culturais Camilla Rocha Campos, Carolina Lauriano, Diane Lima e Fabiana Lopes permitem visualizar o panorama do sistema das artes e seu *modus operandi* presente nas principais capitais brasileiras, bem como sua potencial internacionalização. Outro ponto sensível,

decorre do papel de tais agentes na formulação de outras diretrizes para o fomento das artes contemporâneas.

Entre as curadoras, Diane Lima questiona a denominação atribuída à arte negra dentro do espectro da Arte Popular, enquadramento resultante de um consenso entre a sociedade e a crítica especializada sobre qual lugar a cultura negra ocupa na estrutura social³. Em última análise, a permanência por narrativas que conduzem a interpretações polarizadas encontra lugar profícuo para a manutenção da divisão social e sexual do trabalho. Assim como as classificações binárias, cujas associações produzem juízos de valor convenientes, fundadas na negação do outro como sujeito apto à racionalidade e produtor de conhecimento, e que, por sua vez, forjam noções de alteridades circunscritas ao exotismo ou ao primitivismo, orientando a uma análise redutora.

Arte negra e mercado: novas diretrizes?

A virada do século XX/XXI, especialmente a década de 2010 foi marcada por uma série de iniciativas voltadas à importância do reconhecimento das identidades e de questionamentos sobre a pretensa democracia cultural dada sob os desdobramentos da globalização no mercado das artes.

A emergência de oxigenar o mercado, devido a saturação de sua produção no eixo ocidental, um fluxo maior de trabalhos advindos de países periféricos tem despertado maior interesse para o consumo e consequente circulação. Ainda que as intenções do mercado atualizem a aura da diferença pela chave do exotismo ou, na contramão, pelos textos de catálogos de exposição que insistem em forjar uma ideia de latino-americanidade ou brasilidade, neutralizando tensões raciais o fato é que o tema afrodescendente e suas implicações prático-teóricas tem cada vez mais suscitado debates, seja para as políticas de aquisição, seja no reposicionamento estético para a crítica da arte.

³ Em se tratando do sistema de mercado das artes, Renata Felinto faz apontamentos sobre sua incursão em galerias brasileiras a fim de questionar o motivo pelo qual não há número significativo de artistas negros representados por galerias. O que conclui é que das galerias visitadas, poucos diretores eram mulheres ou não brancos e que justamente esses representavam artistas negros ou trabalhavam com temáticas raciais e LGBTQ. ITAU CULTURAL Renata Felinto e Sidney Amaral – *O Negro nas Artes Visuais* – Diálogos Ausentes (2016). Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=ODiT3kjCud0&t=6351s> acesso 29 maio 2019

XIX Encontro de História da Anpuh-Rio
História do Futuro:
Ensino, Pesquisa e Divulgação Científica

21-25 | Setembro | 2020

ANPUH
RJ

A validade das práticas artísticas e curatoriais nos espaços independentes à medida que se avança a conscientização de uma arte mais autêntica, em que pesem as tensões e negociações para a produção de uma arte desenraizada de paradigmas ocidentais. A participação de coletivos de artistas tem contribuído para a emergência da desconstrução de linhas curatoriais, cuja hegemonia encontra-se calcada em padrões éticos e estéticos predominantemente europeus. Como ponto de partida, caberá redimensionar a institucionalidade conferida à arte ocidental como via única de apreensão e representação do saber. Assim como o curso da história oficial, interessa a artistas e curadoras, a descolonização de museus, galerias e demais espaços orientados à reprodução colonizadora compartilhada socialmente.

Para além das ações de representatividade expressas pela presença de temáticas afins, tais como africanidade, escravidão, processo de abolição, cultura negra, estaria na implementação efetiva de artistas e curadoras negras nos quadros das galerias, bem como em políticas curatoriais de acervo, os pontos estratégicos para o processo de descolonização das instituições.

Em paralelo, a promoção de exposições, palestras e seminários, organizados em parcerias institucionais ao longo dos anos 2000 adensou o debate sobre a formulação de epistemologias caras às pautas identitárias negras. A abertura de diálogos direcionados a reestruturar o papel da arte contemporânea no cenário nacional reavivou a crítica sobre o perfil predominante no circuito artístico, lançando questionamentos a respeito do caráter ocidental e heteronormativo como padrão legitimado. As trocas e as experiências artísticas ocupadas na descentralização dos saberes até então ancorados em perspectivas tributárias ao “euro-americanismo” são redimensionadas, possibilitando reinterpretções epistêmicas capazes de reinserir a cultura negra como agente histórico.

Os anos iniciais do século XXI configuram como momento inédito para o incremento de projetos artísticos e curatoriais, cada vez mais voltados para a promoção de trocas e de experiências profissionais entre mulheres negras e não brancas e na capacitação de núcleos artísticos formando uma rede que opera para além do circuito convencional das artes. A data de 1994 é simbólica, pois tem como referencial a obra *Parede da Memória* da artista Rosana Paulino, peça que conquistou visibilidade e lançou

luz sobre temas pouco abordados na cena cultural. Em entrevista ao jornal *O Globo*, Rosana constata o hiato nas produções de temáticas negra antes de sua chegada:

Fiquei praticamente dez anos fazendo arte contemporânea sozinha, sem outros artistas negros, nos anos 1990. Existia um *gap* de 20 anos sem que outras pessoas furassem essa bolha. Tinha o Emanuel Araújo, que poderia ser meu pai; o Abdias do Nascimento, que poderia ser meu avô. A Sônia Gomes estava em Minas, o Ayrson Heráclito, na Bahia; não tinham furado a bolha também. Era muito diferente de hoje. (*O Globo*, Rio de Janeiro, 27 abril, 2019)

Se, para alguns a onda da africanidade é reflexo de um modismo, para as *artistas* negras significa bem mais que uma lufada progressista. Para elas, a arte *decolonial* vem se mostrando como um caminho inexorável. A criação de uma linguagem própria, da reapropriação de fontes e leituras condicionantes de estéticas ocidentais investem-nas ao combate do *epistemicídio* cotidiano. Se por um lado, a ocorrência de uma continuidade de políticas públicas,⁴ sustentadas pelos dispositivos estruturantes do mercado formal e independente acenam para uma mudança de paradigma quanto às escolhas artísticas e curatoriais, por outro o cenário político atual tem demonstrado às militantes que muito há para realizar.

5. Bibliografia

A Mão afro-brasileira: significado da contribuição artística e histórica. São Paulo: Imprensa Oficial: Museu Afro Brasil, 2010.

BUTLER, Judith. *Actos performativos e constituição de gênero*. In: MACEDO, Ana Gabriela & RAYNER, Francesca. *Gênero Cultura Visual e Performance*. Antologia Crítica. Edições Humus, 2011.

⁴ Entre as instituições inauguradas no início do XXI destacam-se: Museu do Percurso Negro – Porto Alegre (Projeto original 2003), Museu Afro Brasil do Estado de São Paulo (2004), Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos, Rio de Janeiro (2005), Memorial Africano Água pro Morro, Curitiba (2010), Criação do Prêmio Funarte de Arte Negra (2012), Centro Cultura José Bonifácio, localizado na zona portuária do Rio de Janeiro (Reinaugurado em 2013), Museu de Artes Afro-Brasil Rolando Toro, Recife (2015)

CRENSHAW, Kimberlé Williams. *Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence Against Women of Color*. Stanford Law Review 43(6), 1991, p. 1241–99.

GILIOLI, Renato de Souza Porto. *Representações do negro no modernismo brasileiro: artes plásticas e música*. São Paulo: Best Books, 2009.

GONZALEZ, Lélia. *A Categoria Político Cultural de Amefricanidade*. In: Tempo Brasileiro. Rio de Janeiro, Nº. 92/93 (jan./jun.). 1988b, p. 69-82.

KILOMBA, Grada. *Plantation Memories: episodes of everyday racism*. Unrast Münster, 2010.

MENDOZA, Benny. *Transnational feminism in question*. Feminist Theory, v.3, n.3, p.295-314, 2009.

OYĚWÙMÍ, Oyèrónké. *Conceptualizing Gender: The Eurocentric Foundations of Feminist Concepts and the challenge of African Epistemologies*. African Gender Scholarship: Concepts, Methodologies and Paradigms

SPIVAK, Gayatri Charkravorty. *Pode o subalterno falar?* Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2010.